

MEDEDEELING VAN DE REDACTIE

De Secretaris der Redactie, de heer Mr. Th. Limperg, heeft ons verzocht, van zijn functie te worden ontheven; tijdsgebrek noopt hem, een ambt, dat gedurende een reeks van jaren door hem met groote ambitie is vervuld, neer te leggen. In zijn plaats is door ons benoemd de heer Drs S. C. Bakkenist te Amsterdam, die deze benoeming heeft aanvaard en onder wiens auspiciën voortaan ons blad, te beginnen met het Maartnummer 1946, zal verschijnen; de aftredende secretaris heeft met de verzorging van het Februari-nummer zijn taak praktisch beëindigd.

Het is met groot leedwezen, dat wij Mr. Limperg uit ons midden zien vertrekken; hij heeft zich ook in de functie, die hij thans heeft prijs gegeven, doen kennen als kundig, volijverig werker, die de verplichtingen, welke hij op zich heeft genomen, nauwgezet vervult, en met wien het een genoegen is, samen te werken. Gaarne betuigen wij hem onze groote erkentelijkheid voor het voortreffelijke werk, dat hij ten behoeve van ons blad heeft verricht, en voor de prettige wijze, waarop hij het contact, zoowel met ons, als met inzenders en lezers, die uit hoofde van zijn functie met hem in aanraking zijn gekomen, steeds heeft weten te verzorgen. Licht was zijn taak, die op zich zelf al vele zorgen baart, ook in het bijzonder daarom niet, omdat zijn speciale deskundigheid op ander terrein ligt dan dat, hetwelk door ons blad behoort te worden bestreken, en dientengevolge van hem een aanpassingsvermogen is geëischt, waarvoor men groote waardeering moet hebben. De motieven voor zijn aftreden moeten wij eerbiedigen; het feit zelf gevoelen wij echter als een groot gemis.

Den heer Drs. Bakkenist roepen wij te dezer zake een hartelijk welkom toe. Wij hebben het vertrouwen, dat het hem zal gelukken, de krachten, welke in den kring van belangstellenden van ons blad ongetwijfeld aanwezig zijn, mede te helpen opwekken tot meeningsuiting en gedachtenwisseling, en de vervulling van het secretarisambt te doen beantwoorden aan de zware eischen, die er in het bijzonder in het huidige tijdsgericht, aan worden gesteld.

**
**

De Redactie is er in geslaagd met de Centrale Documentatiedienst inzake Bedrijfsorganisatie N.V. te Amsterdam tot een regeling te komen voor de verzorging van de beide Repertoira in het M.A.B. Met ingang van de Maart-aflevering zullen deze Repertoria onder redactie van de C.D.B. staan.

De C.D.B. neemt de taak over van de huidige Repertoria-redactie, die gedurende een lange reeks van jaren talrijke tijdschriften voor de onderhavige rubriek heeft gelezen en bewerkt. Dat zij daarmee de belangstelling van de lezers heeft weten te wekken en aan de studerende zich verplicht heeft, bleek wel uit het grote aantal intekenaren op de afzonderlijke uitgave van de Repertoria gedurende de oorlog. In het bijzonder zijn wij dank verschuldigd aan den heer Drs. G. L. Groeneveld, de motor van de Repertoria-redactie en de consciëntieuze verzorger van de copie.

De Redactie heeft gemeend ten deze samenwerking met de C.D.B. te moeten zoeken omdat zij in de C.D.B. een organisatie ziet, die zich gespecialiseerd heeft in het werk, dat voor de Repertoira verricht moet worden en omdat zij het niet efficiënt achtte, wanneer M.A.B. en C.D.B. dubbel werk zouden verrichten.

De C.D.B. zal de excerpten ten gerieve van de gebruikers voorzien van de gebruikelijke tekens van de M.A.B.-code maar bovendien van de tekens van de speciale C.D.B.-code.